

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ХОРА В УЗБЕКСКОЙ ОПЕРЕ**Юлдашева Айниса Абдуллаевна**

Преподаватель кафедры «Вокал»

Государственного института искусств и культуры Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6551425>

Аннотация. В данной статье рассказывается о развитии оперного и хорового искусства в Узбекистане. О хоровых сценах в опере занимающих исключительно большое место, которые приобретают значение основного средства музыкальной драматургии. Народ в опере - главное действующее лицо, олицетворяющее многочисленные хоры и хоровые сцены, изображающие неподдельную искренность в выражении чувств. Целью данной статьи является раскрыть роль и значение хора в общем развитии узбекской оперы.

Ключевые слова: хоровое пение, опера, театр, композитор, народная музыка, сцена, творчество, искусство.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE CHOIR IN THE UZBEK OPERA

Abstract. This article describes the development of opera and choral art in Uzbekistan. About choral scenes in the opera, which occupy an exceptionally large place, which acquire the significance of the main means of musical dramaturgy. The people in the opera are the main character, personifying numerous choirs and choral scenes, depicting genuine sincerity in expressing feelings. The purpose of this article is to reveal the role and importance of the choir in the overall development of the Uzbek opera.

Keywords: choral singing, opera, theater, composer, folk music, stage, creativity, art.

XORNING O'ZBEK OPERADAGI ROLI VA AHAMIYATI

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda opera va xor san'atining rivojlanishi yoritilgan. Musiqiy dramaturgiyaning asosiy vositalari ahamiyatiga ega bo'lgan operadagi xor sahnalari juda katta o'rinni egallagan haqida so'z boradi. Operada xalq bosh qahramon bo'lib, ko'p sonli xor va xor sahnalarini timsol qilib, tuyg'ularni ifodalashda chinakam samimiyatni aks ettiradi. Maqolaning maqsadi o'zbek opera san'atining har tomonlama rivojlanishida xorning o'rni va ahamiyatini ochib berishdir.

Kalit so'zlar: xor kuylash, opera, teatr, bastakor, xalq musiqasi, sahna, ijod, san'at.

Введение. Как известно, песни и музыка, танец и элементы театральности были неотъемлемой частью культовых обрядов древних народов населявших Среднюю Азию. Народно-песенное творчество переходило из поколения в поколение. К идеям эстетического воспитания средствами певческого искусства, обращались философы, педагоги, музыканты всех эпох. На протяжении многих веков песня подвергалась художественному отбору и шлифовке, выкристаллизовываясь в те музыкальные шедевры, которые по сей день не перестают оказывать глубокое эмоциональное воздействие на слушателей.

Хоровое пение является самой древней формой вокального исполнительства в истории искусства Узбекистана. Разнообразные по содержанию и музыкально-поэтическим образам песни всегда исполнялись хором. Именно в вокальном творчестве и многоголосном пении нашло отражение мироощущение, мировосприятие народа.

Распространенность как сольных, так и многоголосных форм вокального исполнения обусловлена тем, что человек может использовать свой голос, как музыкальный инструмент, и этот инструмент всегда в его распоряжении.

Профессиональное хоровое искусство сложилось в то время, когда был накоплен богатый опыт в области народно-песенного творчества. Профессиональным его можно считать потому, что оно было подчинено определенным правилам и законам, для постижения которых требовалась специальная подготовка.

Материалы и методы. Начало XX века – эпоха расцвета всех видов искусства. Возникновение узбекской композиторской школы, формирование национальных традиций музыкального исполнительства, усиление разносторонних поисков композиторами новых музыкальных форм, соответствующих новому содержанию. Расцвет вокального исполнительского мастерства, оригинальность композиторского замысла изложения голосов в манере, свойственной народной песне истремление к разнообразию и обогащению выразительных средств хоровой музыки; интенсивное развитие жанров крупной формы - инструментальной музыки и оперного искусства. Театр – великое искусство проникновения, а отсюда и раскрытия в человеке неведомых для него уголков прекрасных чувств и отношений. Творческий путь узбекского оперного театра – это история его этапных спектаклей. Большую роль в развитии узбекской оперы сыграло появление плеяды первых национальных композиторов. Новую эпоху открыло творчество М. Ашрафи, вобравшее в себя достижения предшествующих поколений европейской школы и послужившее истоком для развития узбекской симфонической, оперной и хоровой музыки.

11 июня 1939 года состоялась премьера первой узбекской оперы «Буран», написанная в соавторстве композиторами М.Ашрафи и С.Н.Василенко. Опера прошла с большим успехом и дала толчок развитию оперному жанру в Узбекистане. Учить людей бороться против всякого проявления зла, ненавидеть любую форму угнетения, звать людей к свободной, счастливой, созидательной жизни, раскрывать красоту человеческих отношений – вот к чему стремились в «Буране» основатели узбекского профессионального оперного искусства.

Музыка в опере базировалась на подлинных, широко известных народных мелодиях. Композиторы глубоко изучали классическое наследие музыкальной культуры,используя богатую палитру тембровых красок. Задача, которую они ставили перед собой, заключалась в том, чтобы сохранить родные мелодии в новом гармоническом наряде с особенностями национального мелоса и донести до широких масс слушателей. Это было началом нового этапа музыкального мышления - роли хоровой музыки в драматургии спектакля, раскрывающей национальную основу, а также контрастный фон, помогающий развитию сюжета в хоровых сценах, колорит звучания, народность, ритмическое и темповое разнообразие, мощь, яркость и красочность хоров.

Хоры в этой опере занимают исключительно большое место и приобретают значение основного средства музыкальной драматургии. Единство в опере хоровых сцен с симфоническим развитием и сценическим действием, противопоставление хорам голосов персонажей главных действующих лиц, разнообразие в хоровых сценах исполнительского состава выполняет функцию выразителя чувств и переживаний народа в его различных

состояниях. Особенно насыщены хорами сцены свадебного торжества, хор дехкан. Достоинством хоровых номеров является теснейшая связь с народным творчеством, выражаемая в интонационной близости к известным народным песням.

Хор является коллективным действующим лицом оперного спектакля или «комментатор» событий. Хору отводится большая многофункциональная роль в драматургическом развитии действия оперы, отсюда и различные исполнительские задачи. Он является одним из основных компонентов оперного спектакля, могучим выразительным средством, который эмоционально сопереживает событиям—страдает, радуется, плачет и тоскует. В зависимости от сюжета, темы, сцены хор проявляет себя по-разному. Он может звучать как многоголосная лирическая песня, как торжественный гимн. Звучание хора зависит от используемого состава (детский, женский, мужской, смешанный) и от его расположения на сцене. Это может быть расстановка по голосам, партиям или группам, в зависимости от сценических задач действия. Все зависит от предлагаемых условий действия, художественных задач и стиля письма композитора. Звучание хора может варьироваться от монолитного и плотного, до легкого, невесомого звука, создавая определенные эффекты. Композиторы всегда пользовались им для изображения сцен народной жизни. Часто применяется закулисное пение. Оно может быть использовано для создания образов, эффекта удаления или приближения (когда исполнители начинают или заканчивают петь в кулисах), для определенной звукоизобразительности, при многослойности действия для создания нескольких сценических планов и т.д. Все зависит от художественных замыслов композитора и задач режиссера.

Многие узбекские оперы отличаются высоким уровнем хоровой партитуры. То есть, голоса хора делятся на несколько групповых самостоятельных действующих лиц, участвующих не только в развитии действия, но и в становлении концепции оперы. Ни в каком другом искусстве нет возможности так достоверно, зримо, реально выразить характер, силу, самобытность народа, его историю и эпос.

Результаты. Узбекская опера, воплотившая в себе дух и идеи времени, эстетические, философские и нравственные воззрения художников, всегда вызывала интерес у слушателей. Дальнейшее развитие оперного искусства связано с творчеством узбекских композиторов – С.Бабаева «Хамза», Р.Глиэр, Т.Садыкова «Лейли и Меджнун», Т.Джалилова, Б.Бровцына «Тахир и Зухра», А.Козловского «Улугбек», М.Ашрафи «Сердце поэта», «Дилором», С.Юдакова «Проделки Майсары», М.Бурханова «Алишер Наваи», Мелодический материал этих произведений больше опирается на народную музыку и отрывки из «Шашмакома». Как вокальные партии действующих лиц, так и хоровые эпизоды были построены преимущественно на узбекском фольклоре.

С начала 90-х годов XX века в оперном жанре появляются новые образы, формируется стиль исполнения в соответствии с изменившимся образом жизни. Оперы М. Бафоева «Умар Хайям», «Ал Фаргоний», М.Махмудова «Кумуш», Р.Абдуллаева «Садокат», — яркий тому пример. Опираясь на народные мелодии композиторы используют яркие примеры классической оперы. Вокальные ансамбли и хоры также играют существенную роль и выполняют динамическую функцию, особенно в кульминационных сценах.

Выводы. Музыкальный язык и композиции отличаются ярким своеобразием интонаций народных мелодий и песен, разносторонней направленностью творчества композиторов, богатством их музыкального языка и разнообразием средств выражения. Развитие национальных основ узбекского оперного искусства, говорят о прочной связи композиторского творчества с народной музыкальной культурой.

В наш век обширной информации и быстрой смены событий, произведение искусства должно жить в унисон с эмоциональным строем человека нашего времени и в чём-то даже опережать его. Творческое горение и беспокойство, являются могучими источниками больших достижений в искусстве.

Литературы

1. Воспоминания. Страницы моей жизни. Ф.Сафаров. Т. 2013, С.127.
2. Узбекский оперный театр. А.Корсакова. Т.,1961, С.12.
3. Узбекская опера. Ян Пеккер. М.1984, С 90.
4. Ўзбекистон санъати (1991-2001). Тошкент 2001, С.157.
5. Madina Nasretdinova, Ulug‘Bek Isakov, & Rustam Orziboyev (2022). XALQ IJODIYOTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. *Scientific progress*, 3 (2), 851-856.
6. Kambarov A.A. (2020). ATTITUDE TO SCIENTIFIC AND RELIGIOUS VALUES IN THE POSTMODERN WORLD AND ITS DIALECTICAL FOUNDATIONS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(9), 158-165.
7. Toshaliyev, D. (2021). A BRIEF PHILOSOPHICAL-SCIENTIFIC ANALYSIS OF MAKOMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 91-95.
8. Mannopov, S., Karimov, A., Qurbonova, B., & Dilobar, J. (2022, February). THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF MUSIC. In *Archive of Conferences* (pp. 49-52).